

ЗЛОКАЧЕСТВЕН ПРОЛИФЕРАТИВЕН ТРИХИЛЕМАЛЕН ТУМОР В ИНГВИНО-ФЕМОРАЛНАТА ОБЛАСТ ПРИ 33 ГОДИШЕН МЪЖ – РЯДЪК КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Владислав Стоянов

Клиника по обща, коремна и съдова хирургия

Медицински институт на МВР, София

MALIGNANT PROLIFERATING TRICHILEMMAL TUMOR IN THE INGUINOFEMORAL REGION IN A 33-YEAR-OLD MALE – A RARE CLINICAL CASE

Vladislav Stoyanov

Department of General, Abdominal and Vascular Surgery

Medical Institute of Ministry of Interior, Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ

Злокачествените пролиферативни трихилемални тумори на кожата (ЗПТТК) са много редки онкологични заболявания, произхождащи от аднексите на кожата - от външната коренова обвивка на космените фоликули. По-често се среща доброкачественият вариант – трихилемални кисти и в изключително редки случаи те могат да дегенерират злокачествено. Срещат се предимно в областта на скалпа, по-рядко – в областта на врата, крайниците и слабините. Изключително важно е поставянето на точна хистологична диагноза. Основни методи за диагностика са КАТ, ЯМР и ПЕТ-КТ. Хирургията е основното радикално лечение, осигуряващо дългосрочна преживяемост и добри резултати.

Представяме рядък клиничен случай на млад мъж със злокачествен пролиферативен трихилемален тумор в ингвино-феморалната област.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: злокачествен пролиферативен трихилемален тумор, спиноцелуларен карцином

SUMMARY

Malignant proliferating trichilemmal tumors of the skin (MPTTS) are very rare oncological disease with origin from the adnexal structures of the skin - from the outer root sheath of the hair follicles. The benign variant – trichilemmal cysts – are more common, and in extremely rare cases they can degenerate into a malignant. The most common localization is the scalp area, less often - in the neck area, limbs and groin. An accurate histological diagnosis is very important. The main imaging methods are CT, MRI and PET-CT. Surgery is the only radical treatment providing long-term survival and good results.

We present a rare clinical case of a young man with a malignant proliferating trichilemmal tumor in the inguino-femoral region.

KEY WORDS: malignant proliferating trichilemmal tumor, spinocellular carcinoma

ВЪВЕДЕНИЕ

Злокачествените пролиферативни трихилемални тумори са редки заболявания на кожата. Произлизат от злокачествена трансформация на трихилемални кисти на кожата, водещи началото си от придатъците и – външната обвивка на космените фоликули. Смъртността от тези тумори е значителна, а локалните рецидиви – чести, при проста локална ексцизия (8). Диагнозата може да бъде сбъркана с плоскоклетъчния карцином - поради сходство. Заболяването е описано за пръв път от Wilson-Jones през 1966 година, като пролиферираща епидермоидна киста (2). Пролиферативните трихилемални тумори са разграничени от пролиферативните епидермоидни кисти през 1995 г. (9). Най-често се срещат по скалпа на жени над 50-годишна възраст (6).

Фиг. 1. Лезия на кожата в лявата ингвино-феморална област

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЯ

Представяме рядък клиничен случай на ЗПТТК при 33-годишен мъж в лявата ингвино-феморална област. Пациентът посещава хирург по повод появила се подутина в горната част на лявото бедро, придружена със зачервяване на кожата, болезненост и повишена локална температура. Преди около година пациентът е опериран по повод на флегмон и тежка деформация на костите и ставите на лявото ходило с остеомиелит и множество фистули – извършена подбедрена ампутация. Пациентът е роден със спина бифида, деформации на долните крайници, с по-изразено засягане вляво, водещи до тежки поражения на костите на ходилото. След ампутацията, пациентът се е възстановил напълно и се е раздвижил с помощта на протеза.

Фиг. 2. КАТ

Фиг. 3. КАТ

Фиг. 4

Фиг. 5

При настоящата хирургична консултация се установява абсцес в лявата ингвино-феморална област. Последният е инцизиран и дрениран, взет е материал за microbiологично изследване. След антибиограма е започната и антибактериална терапия с Амоксиклав (изолиран *S. aureus*).

На контролния преглед след 10 дни, пациентът е с данни за разязвяване в същата област, с оформен фистулен ход и периодично изтичане на секрет, въпреки антибиотичната терапия (Фиг. 1). Взет е и материал от кожата и подлежащите тъкани за хистологично изследване – резултатът е данни за плоскоклетъчен карцином.

Следва провеждане на КАТ (Фиг. 2) и ПЕТ-КТ, като се установява туморна формация в описаната анатомична област (Фиг. 4 и 5), с ингвино-феморална лимфаденомегалия (Фиг. 3 и 6), без данни за далечни метастази. Направена е и ректоскопия с цел изключване на туморни лезии в аналния канал и ректума.

Извършена е оперативна намеса под обща анестезия – радикална ексцизия на формацията в лявата ингвино-феморална област и радикална ингвино-феморална лимфна дисекция с пластика на кожата (Фиг. 7). Раната заздравява първично.

Резултатът от трайния хистологичен препарат е злокачествен пролиферативен трихилемален тумор на кожата с размери 50/70 мм, с обширно разязвяване и фистулизация. В околните меки тъкани – епидермална киста и бенигнен пролифериращ трихилемален тумор. Осем броя лимфни възли с размери от 10 до 45 мм – в един, субтотална метастаза с частична инфилтрация на капсулата, без да я преминава (Фиг. 8).

Пациентът е представен на онкокомитет и проследен следоперативно на четвъртия месец с нов ПЕТ-КТ – без данни за локален рецидив и далечни метастази (Фиг. 9 и 10). Една година и 10 месеца след операцията – без данни за локален рецидив и далечни лезии (Фиг. 11).

ОБСЪЖДАНЕ

ЗПТТК са редки злокачествени тумори. Трудно се диагностицират, защото в повечето случаи се бъркат с плоскоклетъчните карциноми на кожата. Имат агресивен локален растеж и метастазират в регионалните лимфни възли. Наблюдават се и далечни метастази. Приблизително 90% от случаите засягат кожата на скалпа, а останалите 10% са разположени в областта на гърба, шията, китката, носа и много рядко слабините (8, 10).

Изключително важно е поставянето на точна хистопатологична диагноза. В немалка част от случаите, поради много сходства, ЗПТТК се бъркат с плоскоклетъчния карцином на кожата. Важен е опитът и познанията на патолога за поставяне на точна диагноза (4). Понякога при доброкачествените трихилемални кисти възниква злокачествена трансформация, която може да се прояви чрез внезапен бърз растеж. Хистологично, ЗПТТК показват тежка ядрена атипия, подчертан

Фиг. 6

Фиг. 7. Хирургичен спесимен

клетъчен плеоморфизъм с атипични митози, дискератотични клетки и инфилтриращи ръбове (7, 11). Истинската честота на ЗПТТК е неизвестна поради неговата рядкост, а също и поради несъответствия в номенклатурата и погрешна класификация като плоскоклетъчен карцином.

Съществено място в диагностиката заемат образните изследвания. ЯМР и КАТ дават важна информация за определяне на локалното разпространение на тумора

Фиг. 8

Фиг. 9

Фиг. 10

и регионалните лимфни възли, а ПЕТ-КТ – за наличие на далечни метастази, стадиране и проследяване (3, 5).

Терапевтичният подход при ЗПТТК е същият като при други злокачествени кожни лезии. Адекватната хирургична ексцизия остава основното лечение. Доброто предоперативно стадиране осигурява едноетапно отстраняване и на регионалните лимфни възли – радикална лимфна дисекция, с цел предотвратяване на рецидивите и далечните метастази (1).

Пациентите подлежат на следоперативно проследяване, с цел намаляване честотата на рецидивите. Ефикасността на алтернативните методи на лечение на тези тумори не може да бъде сигурно оценена с оглед много малкия брой публикувани случаи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗПТТК са редки кожни тумори, които представляват предизвикателство в диагностиката за патолога и изкуство в лечението за хирурга. Обикновено този вид тумори имат по-агресивен локален растеж и по-изявена тенденция за метастазиране и рецидивирание, в сравнение с плоскоклетъчният карцином. Основен метод за лечение е радикалната хирургична намеса с радикална лимфна дисекция, при установени позитивни регионални лимфни възли от образните изследвания.

Фиг. 11

КНИГОПИС / REFERENCES

- Goyal S, Jain BB, Jana S, Bhattacharya SK. Malignant proliferating trichilemmal tumor. *Indian J Dermatol.* 2012 Jan;57(1):50-2. doi: 10.4103/0019-5154.92679, PMID: 22470211; PMCID: PMC3312659.
- Jones EW. Proliferating epidermoid cysts. *Arch Dermatol.* 1966 Jul;94(1):11-9, PMID: 5938217.
- Kim HJ, Kim TS, Lee KH, Kim YM, Suh CH. Proliferating trichilemmal tumors: CT and MR imaging findings in two cases, one with malignant transformation. *AJNR Am J Neuroradiol.* 2001 Jan;22(1):180-3. PMID: 11158906; PMCID: PMC7975556.
- Laing V, Knipe RC, Flowers FP, Stoer CB, Ramos-Caro FA. Proliferating trichilemmal tumor: report of a case and review of the literature. *J Dermatol Surg Oncol.* 1991 Mar;17(3):295-8. doi: 10.1111/j.1524-4725.1991.tb03646.x. PMID: 2005253.
- Leyendecker, Pierre MD*; de Cambourg, Ghislaine MD†; Mahé, Antoine MD†; Imperiale, Alessio MD, PhD*‡§; Blondet, Cyrille MD*‡§||. 18F-FDG PET/CT Findings in a Patient With a Proliferating Trichilemmal Cyst. *Clinical Nuclear Medicine: July 2015 - Volume 40 - Issue 7 - p 598-599* doi:10.1097/RLU.0000000000000742.
- López-Ríos F, Rodríguez-Peralto JL, Aguilar A, Hernández L, Gallego M. Proliferating trichilemmal cyst with focal invasion: report of a case and a review of the literature. *Am J Dermatopathol.* 2000 Apr;22(2):183-7. doi: 10.1097/00000372-200004000-00018, PMID: 10770443).

7. Markal N, Kurtay A, Velidedeoglu H, Hücümenoğlu S. Malignant transformation of a giant proliferating trichilemmal tumor of the scalp: patient report and literature review. *Ann Plast Surg.* 1998 Sep;41(3):314-6. doi: 10.1097/00000637-199809000-00017, PMID: 9746092.
8. SATYAPRAKASH, ANITA K. MD*; SHEEHAN, DANIEL J. MD†,‡; SANGÜEZA, OMAR P. MD‡. Proliferating Trichilemmal Tumors: A Review of the Literature. *Dermatologic Surgery*: September 2007 - Volume 33 - Issue 9 - p 1102-1108, doi: 10.1111/j.1524-4725.2007.33225.x, PMID: 17760602;
9. Sau P, Graham JH, Helwig EB. Proliferating epithelial cysts. Clinicopathological analysis of 96 cases. *J Cutan Pathol.* 1995 Oct;22(5):394-406. doi: 10.1111/j.1600-0560.1995.tb00754.x, PMID: 859407.
10. Wang Guojie, Zhou Xuan, Luo Junqi, Hu Qiyi, Zhang Jie, Case report: Malignant proliferating trichilemmal tumor of the thumb, *Frontiers in Oncology*, VOL12, 2022, DOI=10.3389/fonc.2022.1005206, ISSN=2234-943X;
11. Weiss J, Heine M, Grimm M, Jung EG. Malignant proliferating trichilemmal cyst. *J Am Acad Dermatol.* 1995 May;32(5 Pt 2):870-3. doi: 10.1016/0190-9622(95)91550-8, PMID: 7722047.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Д-р Владислав Стоянов
Клиника по обща, коремна
и съдова хирургия
Медицински институт на МВР
София, 1606
Бул. „Ген. Скобелев“ № 79
Тел.: +359 887861903
E-mail: dr.stoyanov.v@gmail.com

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dr. Vladislav Stoyanov
Department of General, Abdominal
and Vascular Surgery
Medical Institute of Ministry of Interior,
79, “Skobelev” blvd.
1606 Sofia, Bulgaria
Phone: +359 887861903
E-mail: dr.stoyanov.v@gmail.com